

Список использованных источников

1. Пророков А.Н. Тенденции развития российского малого предпринимательства / А.Н. Пророков // Финансы: теория и практика. – 2017. - № 2. – С. 62-68.
2. Мирошниченко М.А. Актуальность применения бенчмаркинга на российских предприятиях / М.А. Мирошниченко, О.К. Дуплякина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. - № 3. – С. 83-93.
3. Очкур Г.В. Реинжиниринг бизнес-процессов компании / Г.В.Очкур // Актуальные проблемы современности: наука и общество. – 2019. - № 1. – С. 23-27.
4. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2020. - 260 с.

УДК 331.522.4

DOI

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ООО «АРХИС С»)

**Камдин А. Н.,
преподаватель,
ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,**

**Елаева А. В.,
студентка,
ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия**

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов – это комплекс мер и расчетов, позволяющий обеспечить вспомогательный механизм роста результативности хозяйствующего субъекта.

Достаточный уровень способных и обладающих современными компетенциями сотрудников способствует достичь высокого качества выполняемых работ и обеспечению конкурентоспособности компании в целом. Рациональное использование трудовых ресурсов может стать важнейшим условием стабильного функционирования предприятия.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, эффективность, выработка, кадры.

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF LABOR RESOURCES (BASED ON THE MATERIALS OF LLC «ARCHIS S»)

**Kamdin A. N.,
lecturer,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia,**

**Elaeva A. V.,
student,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia**

Analysis of the efficiency of the use of labor resources is a set of measures and calculations that allow providing an auxiliary mechanism for increasing the efficiency of an economic entity. A sufficient level of capable and up-to-date employees contributes to achieving a high quality of work performed and ensuring the competitiveness of the company as a whole. Rational use of labor resources can become the most important condition for the stable functioning of the enterprise.

***Keywords:** labor resources, labor productivity, efficiency, production, personnel.*

Постановка проблемы исследования. Важным направлением совокупной экономической политики любой коммерческой организации выступает изучение количественного выражения и структуры персонала. Элементы рабочей силы и результативность их вовлечения в технологический процесс дают серьезный положительный эффект, напрямую влияя на итоги производственной активности.

Изложение основного материала исследования. Ключевым индикатором эффекта от применения трудовых ресурсов коммерческой компании выступает производительность труда.

Производительность труда представляет собой элемент, показывающий эффективность использования труда и определяющий результативность применения конкретного индивидуального объема привлеченного трудового капитала. Содержание данного показателя в экономике характеризуется следующими постулатами:

1) производительность (выработка) – конкретная определенность результата разумной и целенаправленной активности общего трудоресурса экономического субъекта в виде стоимостного выражения объема проданной продукции, выполненных работ и оказанных услуг;

2) ценный индикатор полезности применения в технологическом процессе трудовых затрат, нацеленных на ожидание на выходе системы конкретного итога [1].

Производительность (выработка) чаще всего отражает результативность положительного индивидуального труда и характеризуется совокупным значением продукции, работ, услуг и других материальных и нематериальных благ, изготовленных в единицу рабочего времени, или трудовыми расходами на единицу продукции. Достаточность рабочей силы для осуществления технологического процесса, ее эффективное применение, достаточная компетентность персонала играет важную роль в хозяйственном процессе экономического субъекта. В этой связи необходимо рассмотреть тенденцию изменения численности и движения рабочей силы в ООО «АРХИС С», которую представим с использованием таблицы 1.

Как показывает проведенный анализ, численность персонала в ООО «АРХИС С» в 2018 году относительно 2017 года упала на 8 человек или на 16,7 %, а в 2019 году отмечается снижение на 7 человек или 17,5 %. Снижение произошло как у рабочих (за 2017 – 2018 гг. на 5 человек или на 16,1%, в 2018 – 2019 гг. на 6 человек или на 23,1%), так и у служащих произошли следующие изменения: в 2018 году относительно 2017 года среднесписочная численность персонала снизилась на 2 человека или на 20%; в 2019 году относительно 2018 года на 1 человека, или на 12,5%. У

руководителей в исследуемом периоде не изменилась среднесписочная численность.

Таблица 1.

Анализ динамика персонала за 2017-2019 гг.

Категории персонала	2017 год	2018 год	2019 год	Абсолютный рост (падение), чел.		Относительный рост (падение), %	
				2018г. от 2017г.	2019г. от 2018г.	2018г. к 2017г.	2018г. к 2017г.
ССЧ персонала, чел.	48	40	33	-8	-7	83,3	82,5
в том числе:							
весь персонал организации	48	40	33	-8	-7	83,3	82,5
- рабочие	31	26	20	-5	-6	83,9	76,9
- служащие	10	8	7	-2	-1	80	87,5
- руководители	3	3	3	–	–	100	100
- специалисты	4	3	3	-1	–	75	100

Среди специалистов лишь в 2018 году относительно 2017 года произошло сокращение численности на 1 человека или на 25%. Данное снижение связано в первую очередь с кадровой политикой предприятия. Показатели производительности – важнейшие составные элементы анализа эффективности использования рабочей силы, а также общей экономической эффективности деятельности субъекта хозяйствования [2]. Анализ выработки и производительности работы сотрудников выступают итоговым критерием уровня эффекта применения рабочей силы в организации. В таблице 2 представлен анализ показателей производительности труда работников ООО «АРХИС С» в 2017-2019 гг.

Выручка от выполнения работ в действующих ценах в ООО «АРХИС С» 2017 году составил 88 147 тыс. руб., в 2018 году – 36 130 тыс. руб., в 2019 году – 53 684 тыс. руб.

В 2018 году относительно 2017 года имело место падение на 52 017 тыс. руб., зато в 2019 году относительно 2018 года – рост на 17 554 тыс. руб.

ССЧ сотрудников в ООО «АРХИС С» в 2018 году относительно 2017 года сократилась на 8 человек, а в 2019 году отмечается снижение на 7 человек.

Таблица 2.

Анализ показателей производительности труда работников
ООО «АРХИС С» в 2017-2019 гг.

Критерий	2017 год	2018 год	2019 год	Абсолютный рост (падение)	
				2018 г. от 2017 г.	2019 г. от 2018 г.
1. Выручка от выполнения работ в действующих ценах, тыс. р.	88 147	36 130	53 684	-52 017	+17 554
2. Выручка от выполнения работ в сопоставимых ценах 2019 года, тыс. р.	95 208	37 232	53 684	-57 976	+16 452
3. ССЧ всего персонала организации, чел.:	48	40	33	-8	-7
в том числе рабочих	31	26	20	-5	-6
4. Доля рабочих в составе всего персонала, %	64,6	65,0	60,6	+0,4	-4,4
5. Количество отработок 1 рабочим в год, дни	255	229	241	-26	+12
6. Длительность рабочего дня, ч.	7,93	7,85	7,88	-0,08	+0,03
7. Выработка в год, тыс. руб.: 1 сотрудника организации в действующих ценах	1 836,4	903,3	1 626,8	-933,4	+723,5
8. 1 сотрудника организации в сопоставимых ценах	1 983,5	930,8	1 626,8	-1 052,7	+696,0
9. Среднедневная выработка работника, тыс. руб.	7,78	4,06	6,75	-3,72	+2,69
10. Среднечасовая выработка работника, руб.	981,08	517,20	856,60	-463,88	+339,4

Выручка от выполнения работ в сопоставимых ценах в 2018 году относительно 2017 года имеет тенденцию к снижению на 57 976 тыс. руб., в 2019 году относительно 2018 года данный показатель возрос на 16 452 тыс. руб.

Данные изменения подтверждают тот факт, что значительная часть выполненных работ 2018 года фактически была признана в 2019 году, что повлияло на рост объемных показателей в 2019 году (например, выручки от выполнения работ), а также выразилось в росте оплаты труда как в отношении основного персонала, так специалистов и руководителей.

На протяжении всего исследуемого периода основную долю в

общей численности промышленного – производственного персонала занимают рабочие. Их доля в данный период имела следующие изменения: 2017 год – 64,6%, 2018 год – 65%, 2019 год – 60,6%. Отмечается увеличение в 2018 году от 2017 года на 0,4%, а в 2019 году происходит снижение доли рабочих на 4,4%. Дни, отработанные одним рабочим в год, в 2017 году составили 255, в 2018 году – 229, в 2019 году – 241. Отмечается снижение количества отработанных дней в году одним работников в 2018 году относительно 2017 года на 26 дней, в 2019 году увеличение относительно 2018 года на 12 дней. Усредненная длительность рабочего дня в ООО «АРХИС С» снизилась в 2018 году относительно 2017 года на 0,08 часов и составила 7,93 ч; в 2019 году увеличилась на 0,03 часа и составила 7,88 часов. Выработка в год на 1 сотрудника в 2017 году составила 1836,4 тыс. руб., в 2018 году – 903,3 тыс. руб., в 2019 году – 1 626,8 тыс. руб. В 2018 году относительно 2017 года отмечается снижение среднегодовой выработки на 1 сотрудника на 933 тыс. руб., в 2019 году увеличение на 723,5 тыс. руб. Среднедневная выработка снизилась в 2018 году относительно 2017 года на 3,72 тыс. руб., в 2019 году относительно 2018 года возросла на 2,69 тыс. руб. Среднечасовая выработка 1 работника сначала упала на 463,88 руб. в 2018 год, но в 2019 году имеет место рост индикатора к 2018 году (+339,4 руб.). Анализ факторов влияния на годовую выработку 1 сотрудника ООО «АРХИС С» в сопоставимых ценах приведем способом цепных подстановок (таблица 3).

Таблица 3.

Анализ факторов влияния на годовую выработку 1 сотрудника ООО «АРХИС С» в сопоставимых ценах способом цепных подстановок за 2018-2019 гг.

Номер расчета	Номер подстановки	Взаимодействующие факторы			Обобщающий показатель, тыс. руб.	Сила влияния фактора на результат, тыс. руб.
		Количество отработок 1 рабочим в год, дни	Длительность рабочего дня, ч.	Среднечасовая выработка работника, руб.		
1	–	229	7,85	517,20	929,74	–
2	1	241	7,85	517,20	978,46	+48,72
3	2	241	7,88	517,20	982,19	+3,73
4	3	241	7,88	856,60	1 625,74	+643,55
Совокупное влияние факторов						+696,0

Исследования многих ученых-экономистов доказали, что на выработку в год одного работника промышленно-производственного персонала воздействует множество факторов [1, 2]. К основным относятся: количество отработок 1 рабочим в год; длительность рабочего дня; среднечасовая выработка работника. Для наглядности влияния факторов на выработку 1 работника по фактическим данным ООО «АРХИС С» составим диаграмму (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура влияния факторов на среднегодовую выработку

Проведенный анализ данных ООО «АРХИС С» показал, что приведенные факторы в исследуемом периоде (2018-2019 гг.) на среднегодовую выработку одного работника оказали положительное воздействие.

Общее влияние всех рассмотренных факторов составило +696 тыс. руб.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в ООО «АРХИС С» в 2019 году наблюдается более эффективное использование персонала, чем в 2018 году, что проявляется в росте показателей выработки в год на 1 сотрудника в действующих и сопоставимых ценах, дневной и часовой выработки.

Список использованных источников

1 Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 461 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-14766-7. – Текст: электронный

//ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/471600>

2 Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-015634-7. – Текст: электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1224013>.

УДК 005:061

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Гончарова М. В.,

канд. экон. наук, доцент,

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложены особенности информационного процесса как бизнес – процесса; выявлены проблемы управления информацией организации; разработаны рекомендации по эффективному планированию стратегии управления информацией организации, а именно, ключевые принципы, обеспечивающие эффективность и успешность деятельности по управлению информацией.

***Ключевые слова:** стратегия, принцип, управление, информация, коммуникация.*

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION AS A COMMUNICATION SYSTEM

Goncharov M. V.,

candidate of economic sciences, associate professor,

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC**

**ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article studies the features of the information process as a business process; the problems of organisational information management